

Influencia del PDIC-USP en el plan de mejora de investigación en la USP

PDIC-USP influence in the improvement plan research at USP

Influência PDIC-USP na pesquisa plano de melhoria da USP

Lidia M. Lizarzaburu Montero¹, Britaldo Campos Marín², William Campos Lizarzaburu³

Resumen

Este estudio se planteó como objetivo analizar la influencia del Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP) en la formulación y ejecución de proyectos de investigación científica de la Universidad. Se adoptó un enfoque mixto de investigación, con una primera parte, de corte cualitativo, que responde al paradigma pragmático y se identifica con la investigación evaluativa; y una segunda parte, de corte cuantitativo, que se identifica como investigación descriptiva. La población estuvo constituida por el total de egresados del programa, que se desempeñaron como docentes en la Universidad hasta el año 2014 y aceptaron ser parte del estudio. Como instrumentos se utilizaron la Ficha de Registro de Egresados del PDIC-USP, y un cuestionario para evaluar la percepción del docente respecto del Programa. Se utilizaron como fuentes de información el Registro de Proyectos de Investigación y el Registro de Egresados del Programa. Se halló que el PDIC-USP ha tenido una influencia positiva en la formulación y ejecución de proyectos de investigación científica de la Universidad.

Palabras clave: Formulación y ejecución de proyectos de investigación científica, universidad, influencia, diplomado.

Abstract

This study therefore seeks to analyze the influence of Diploma Program in Science of the University San Pedro (DPS-USP) in the formulation and execution of scientific research projects at the university. To this end, a joint research approach was adopted. The first part of qualitative, focuses on the analysis of participation in implementation of scientific research projects, and analysis of the situation of the formulation and implementation of research projects. In this sense, it is part of the pragmatic paradigm approaches and evaluation research. The second installment of quantitative court, focuses on the analysis of the perception of the Graduate Program in Science of the University of San Pedro, and is presented as descriptive research. The population consists of the total number of graduates of the DPS-USP, who held teaching positions at the university until 2014. To collect data, a record card information, prepared by the authors and called Registration Form Alumni of DPS-USP is used; and a report assessing the perception of teachers on the program question aire. Registry and Research Projects Alumni Registry Program that exist in the computer system of the DG Research of the university are used as sources. As a general conclusion, it was found that the DPS-USP has had a positive influence on the formulation and implementation of scientific research projects at the university.

Keywords: Formulation and execution of scientific research projects, university, influence, diploma.

Resumo

Assim, este estudo tem como objetivo analisar a influência do Programa de Diploma em Ciências da Universidade San Pedro (PDC-USP) na formulação e execução de projectos de investigação científica na universidade. Uma abordagem mista de pesquisa, com uma primeira parte, uma abordagem qualitativa, que responde ao paradigma pragmática e se identifica com é adotado pesquisa avaliativa; e uma segunda parte, quadra quantitativa, que é identificado como pesquisa descritiva. A população consiste no número total de diplomados do programa, que serviu como professores na universidade até 2014 e concordaram em participar do estudo. Como instrumentos foram utilizados ficha de inscrição Alunos da PDC-USP, e um questionário para avaliar a percepção dos professores sobre o programa. Registro e Projetos de

¹ Universidad San Pedro, Dirección General de Investigación, marinalizarzaburumontero@hotmail.com

² Universidad Nacional de Trujillo.

³ Universidad José Carlos Mariátegui, Escuela de Postgrado.

Recibido, 20 de abril de 2016
Aceptado, 24 de mayo de 2016

Pesquisa Alumni programa de registro são usados como fontes. Como conclusão geral, verificou-se que o PDC-USP teve uma influência positiva sobre a formulação e implementação de projectos de investigação científica na universidade.

Palabras chave: Formulação e execução de projectos de investigação científica, universidade, influencia, diploma.

Introducción

Desde principios del siglo XIX, “la investigación científica se incorporó como una función de importancia en el trabajo universitario” (Santelices, 2010, p.29). Dependiendo del grado de desarrollo de la investigación científico – tecnológica alcanzado por un país, las universidades pueden constituir “puntos críticos de concentración de recursos humanos dedicados a la investigación” (Santelices, 2010, p.35). En ese marco, en muchos países de Iberoamérica, las universidades que realizan investigación constituyen focos en que una nación concentra la capacidad de crear conocimiento (Santelices, 2010).

El esfuerzo de los países de la región por alcanzar un alto desarrollo socioeconómico, impone sobre las instituciones educativas desafíos que relievan la necesidad de involucrarse cada vez más en actividades de investigación científica y tecnológica, y no sólo de profesionalización. En consecuencia, en la actualidad, tanto en el Perú como en otros países de la región, se experimenta una actitud institucional que asume la investigación científica como uno de los roles más importantes de la universidad en la sociedad.

Pero si bien se ha entendido la importancia de esta tarea, se reconoce que la calidad de la investigación científica y tecnológica que se hace en la universidad, depende de varios factores endógenos y exógenos respecto de ésta. En ese sentido, el aspecto económico constituye un factor exógeno que limita la calidad de la investigación tanto en las universidades públicas (Gamarra, 2004), puesto que depende de la capacidad de inversión de los gobiernos en investigación y tecnología; y en gran parte de las universidades privadas, cuyo esfuerzo por mantener sus presupuestos a flote (Brunner y Salazar, 2007), las aleja de las labores de investigación.

Y entre los aspectos endógenos, se identifican, primero, la poca predisposición del docente universitario por dedicarse a la investigación científica (Gamarra, 2004). Segundo, la situación laboral del docente universitario, que en los casos de falta de estabilidad laboral impone limitaciones económicas que propician la búsqueda de otros ingresos, y derivan en una pobre o nula dedicación a la investigación. Tercero, una débil preparación y formación científica de un alto número de docentes (Lizarzaburu, Campos y Campos, 2005), situación que ha exigido un compromiso constante por parte de algunas universidades por capacitar y actualizar a sus docentes en temas de la investigación científica (particularmente, manejo de métodos, técnicas e instrumentos).

En el caso de la Universidad San Pedro (Chimbote, Perú), respecto de las actividades de investigación que se realizaban o se habían realizado en la Universidad, Lizarzaburu, (2010) encontró potencial humano relativamente capacitado para realizar investigación científica (evidenciada en la posesión de grados de magister o doctor), pero que en su mayoría no lo hacía. Los pocos que sí lo hacían procedían de la Facultad de Ciencias de la Salud, a través de concursos de investigación (Lizarzaburu, 2010).

Como respuesta a esta problemática, se puso en marcha el desarrollo de un programa de capacitación en investigación científica que destacaba la oportunidad de ejercitarse en la práctica investigativa, mediante el desarrollo paralelo de contenidos, y la propuesta

y ejecución de un proyecto de investigación científica en equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios y/o interinstitucionales. Surgió, así, el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP), aprobado por Resolución de Consejo Universitario N°2306-2010-UP/CU, del 27 de julio del 2010. En función de esta decisión, se desarrollaron los siguientes programas de diplomado: 2010, 2011, 2012, 2012-II, 2013 y 2014.

Al cabo de ese periodo, y considerando que el Plan de Mejora de la Investigación en la Universidad San Pedro estimaba un periodo de cinco años consecutivos de desarrollo del programa para evaluar su continuidad, el programa fue evaluado. Se tuvo en cuenta la evaluación efectuada por cada promoción de participantes, desde la perspectiva del participante y la del ponente. Esta evaluación reveló un incremento de la participación de docentes y estudiantes en la propuesta y ejecución de proyectos de investigación científica, así como en el programa (Lizarzaburu, Campos y Campos, 2014), lo que implicaba un incremento de la producción científica de la Universidad (Lizarzaburu, Tello y Urcia, 2012). Se identificó también una evaluación positiva por parte de los egresados, una actitud propicia a la recomendación del programa entre colegas, y un apoyo firme a la continuidad del mismo (Lizarzaburu, Campos y Campos, 2014).

En ese marco, este estudio analiza la evolución del proceso de investigación científica en la Universidad San Pedro y la importancia del desarrollo del PDIC-USP durante los años 2010 al 2014. En consecuencia, este estudio se justifica desde un punto de vista institucional, en la medida que analiza la importancia del desarrollo del programa en el compromiso de la Universidad San Pedro con la investigación científica durante el primer quinquenio de su puesta en marcha; pero no desestima la reflexión teórica que se suscita en el marco evaluativo. Al respecto, se planteó como objetivo de investigación analizar la influencia del Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro en la formulación y ejecución de proyectos de investigación científica de la Universidad. Se plantearon, además, los siguientes objetivos específicos: 1) Analizar la participación en ejecución de proyectos de investigación científica, en los docentes de la Universidad San Pedro, con el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP). 2) Analizar la situación de la formulación y ejecución de proyectos de investigación, en los docentes que cursaron y aprobaron el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP). 3) Analizar la percepción sobre el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP), en los docentes que cursaron y aprobaron el Programa. Se sostiene como hipótesis que el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro ha tenido influencia positiva en la formulación y ejecución de proyectos de investigación científica de la Universidad.

En ese sentido, se entiende el proyecto de investigación científica como el conjunto de actividades de investigación que integra los procesos de planificación y ejecución de la investigación, y presentación de resultados en la Jornada Anual de Investigación Científica que promueve la Universidad (Lizarzaburu, Tello y Urcia, 2012); y se definen: la formulación y ejecución de proyectos de investigación científica como el proceso por el cual se planifica, ejecuta y presenta un proyecto de investigación científica en la Jornada Anual de Investigación Científica que promueve la Universidad; la participación en ejecución de proyectos de investigación científica como la participación de docentes que cursaron y aprobaron el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP) en la ejecución de proyectos de investigación científica; la evolución de la participación en ejecución de

proyectos de investigación científica, como la caracterización temporal de la participación de docentes que cursaron y aprobaron el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP) en la ejecución de proyectos de investigación científica, desde el inicio del programa hasta el año 2014; y la percepción sobre el programa, como la opinión del docente egresado sobre diferentes aspectos que caracterizan el programa.

Materiales y métodos

Este estudio se inscribe en el enfoque mixto de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.755), con una primera parte, que se inscribe en el paradigma pragmático, y se aproxima al marco de la investigación evaluativa (Escudero, 2006), y se enfoca en los dos primeros objetivos. Y una segunda parte, que se plantea como investigación descriptiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), que se enfoca en el tercer objetivo.

La población estuvo constituida por el total de profesionales egresados del Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro, que desempeñaron funciones docentes en la Universidad hasta el año 2014 y aceptaron ser parte del estudio.

Tabla 1. Porcentaje de docentes incluidos en el estudio según promoción PDIC.

Promoción	2010	2011	2012	2012-II	2013	2014	Total
Porcentaje	18.3	18.3	15.0	10.0	23.4	25.0	100.00

Fuente: Registro de Proyectos de Investigación, Dirección General de Investigación, Universidad San Pedro.

Para la recolección de información, en la primera parte del estudio, se utilizó la Ficha de Registro de Egresados del PDIC-USP, elaborada por los autores; y en la segunda parte, se aplicó un cuestionario para evaluar la percepción del docente respecto del programa. Asimismo, se utilizaron como fuentes el Registro de Proyectos de Investigación y el Registro de Egresados del Programa que existen en el Sistema Informático de la Dirección General de Investigación de la Universidad.

Resultados

La presentación de resultados se ha organizado en función de los objetivos específicos. Así, se presenta la participación en ejecución de proyectos de investigación científica (Tabla N°2); la situación de la formulación y ejecución de proyectos de investigación (Tabla N°3); y la percepción sobre el programa, que se alcanza en forma discursiva.

Tabla 2. Número de proyectos de investigación docente ejecutados, docentes integrantes y docentes que aprobaron el PDIC-USP.

Año	N° de proyectos ejecutados	N° de docentes integrantes	N° de docentes con PDIC aprobado	Porcentaje de docentes con PDIC aprobado
2009	14	22		
2010	32	42		
2011	27	56	18	32.14
2012	27	52	21	40.38
2013	43	64	40	62.50
2014	47	82	50	60.98
Total	190			

Fuente: Sistema informático de la DGI-USP

El número de proyectos, de docentes integrantes de equipos de investigación y de docentes que llevaron el PDIC-USP, se incrementa a medida que se continúa trabajando el PDIC-USP. Así, de 14 proyectos de investigación ejecutados por 22 docentes, el 2009, se pasó a 47 proyectos de investigación ejecutados por 82 docentes, el 2014. En cuanto a los docentes que cursaron y aprobaron el PDIC-USP, se pasó de 18 docentes (presentes en 27 proyectos de investigación ejecutados), a 50 docentes (presentes en 47 proyectos de investigación ejecutados). Asimismo, durante ese periodo (2009 – 2014), la Universidad alcanzó una producción científica de 190 proyectos de investigación ejecutados.

Tabla 3. Número de proyectos ejecutados, proyectos ejecutados premiados, proyectos ejecutados premiados con participación de docentes con PDIC y porcentaje de proyectos ejecutados premiados con docentes con PDIC según año de ejecución.

Año	Nº proyectos ejecutados	Nº proyectos premiados	Nº proyectos premiados con docentes PDIC	Porcentaje de proyectos premiados con docentes PDIC
2011	27	6	2	33.33
2012	27	6	4	66.67
2013	43	6	6	100.00
2014	47	6	5	83.33

Fuente: Sistema informático de la DGI-USP.

En los años 2011 y 2012 se ejecutaron 27 proyectos de investigación, respectivamente, de los cuales, en cada año, seis fueron premiados. De los seis proyectos premiados el año 2011, dos (33.33%) incluían docentes que cursaron y aprobaron el PDIC-USP. Y de los seis proyectos premiados el año 2012, cuatro (66.67%) incluían docentes que cursaron y aprobaron el PDIC-USP. El año 2013, los seis proyectos premiados incluían docentes que cursaron y aprobaron el PDIC-USP. Y el año 2014, de los seis proyectos de investigación premiados, cinco (83.33%) incluían docentes que cursaron y aprobaron el PDIC-USP.

Finalmente, la aplicación del cuestionario de percepción sobre el PDIC-USP a los docentes egresados del programa, arrojó los siguientes resultados:

El 100% de docentes logró sus expectativas al cursar el programa; el programa les ayudó a mejorar su desempeño profesional y docente, por lo cual lo recomendarían a otros colegas; consideraron, además, que el programa debe continuar llevándose a cabo. El 60% consideró razón fundamental para desarrollar el Programa capacitarse para ejecutar proyectos de investigación. Al 73.4% le impactó más la organización del programa, el conocimiento impartido en el mismo, la práctica investigativa que se sigue, y el hecho de compartir todos los proyectos de investigación.

Por otra parte, más del 53% consideró excelente que se incentive la práctica investigativa en equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios e interinstitucionales. Más del 51% manifestó que debiera mejorarse la orientación y asesoramiento por parte de los docentes asistentes en el programa. Y más del 85% manifestó que el tiempo dedicado al programa es suficiente. Cabe destacar que más del 80% de docentes se encontraba desarrollando actividades investigativas en la Universidad durante el año 2015, ya sean éstas cursos, asesoría de tesis en pre o posgrado, o participación como jurado de tesis, en pregrado o postgrado. En ese sentido, más del 83% manifestó que lo

más importante y beneficioso para los estudiantes al desarrollar actividades investigativas es tener experiencia en la práctica investigativa para ejecutar proyectos de investigación. El 78.30% manifestó encontrarse ejecutando algún proyecto de investigación durante el año 2015; y de los que no se encontraban ejecutando proyectos de investigación, el 100% le gustaría participar en esta actividad. Más del 81% manifestó que en la Universidad San Pedro la investigación debe ser ejecutada por todos los docentes, incluso los invitados a impartir actividades investigativas, pero ciñéndose al Sistema de Investigación de la Universidad.

Por otro lado, más del 78% de docentes manifestó que, luego de haber cursado y aprobado el PDIC, la meta del docente investigador debe ser publicar los resultados de sus investigaciones en revistas indexadas. Asimismo, el 50% manifestó que para contribuir con el desarrollo de las instituciones, la localidad, la región y la nación debe ejecutarse proyectos de investigación en equipos multidisciplinarios. Igualmente, más del 36% está interesado en desarrollar temas de Estadística para la investigación, seguido de Evaluación de proyectos e informes de investigación. El 76.67% manifestó haber iniciado la labor de investigación en diferentes años del periodo 2009-2014, y por lo menos han ejecutado un proyecto de investigación; el 11.67% ha ejecutado cinco o más proyectos, mientras que el 23.33% no ha iniciado actividades de investigación, aunque demuestra interés en hacerlo. El 43.33% manifestó haber publicado al menos un artículo científico, mientras que el 54.67% aún no ha publicado ninguno, aunque lo está intentando.

Análisis y discusión

En cuanto a participación en ejecución de proyectos de investigación científica, entre los docentes de la Universidad San Pedro, ésta se ha incrementado progresivamente desde el inicio del Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP), el año 2010, e incluso desde uno año antes. Este incremento se verifica en tres aspectos: el número de proyectos de investigación ejecutados; el número de docentes que integran equipos de investigación; y el número de docentes que llevaron el PDIC-USP. La labor de investigación en la Universidad San Pedro se inició a partir del año 2009, con la reactivación de la Oficina Central de Investigación Universitaria, ahora Dirección General de Investigación. En concordancia con Brunner y Salazar (2007) y Santelices (2010), a partir de esos años, se asume que el rol de la Universidad en torno a la investigación se entiende como el descubrimiento y generación de nuevos conocimientos, y la posibilidad de arribar al desarrollo tecnológico.

Por otro lado, en cuanto a la formulación y ejecución de proyectos de investigación en los docentes de la Universidad, ésta ha mejorado también con el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP). La Universidad dispone del Sistema de Investigación, que anualmente convoca a concurso de proyectos de investigación docente en noviembre (se ejecutan durante el año siguiente); en julio se evalúa los avances de ejecución de los proyectos; en diciembre se evalúa la ejecución de la investigación realizada; y en enero se exponen los resultados de las investigaciones ejecutadas y aprobadas en la Jornada de Investigación Científica. Asimismo, se premia a la investigación docente mejor calificada por facultad. En concordancia con Brunner y Salazar (2007) y Santelices (2010), esto implica crecimiento de la importancia atribuida a la investigación científica, lo que se deriva del interés por realizar actividades de investigación científica en la Universidad, que se identifica en un 70% el año 2011 (Lizarzaburu, Tello y Urcia, 2012). Este interés

creciente concuerda también con esa mayoría (casi 90%) identificada por Lizarzaburu, Campos y Campos (2014), que consideraban para entonces importante el desarrollo del PDIC-USP.

Finalmente, la percepción sobre el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP), en los docentes que cursaron y aprobaron el Programa, ha sido favorable en varias dimensiones de análisis. Cabe señalar que los datos encontrados indican que, paralelamente al interés por desarrollar investigación científica, ha habido también una reducción de la percepción negativa que había entre los docentes en torno a su capacidad para realizar investigación científica. Así, de una situación en la que casi no se hacía investigación científica (Díaz y Lizarzaburu, 2010), excepto en la facultad de Ciencias de la Salud (Lizarzaburu, 2010), que suponía hasta un 84% de docentes que no habían realizado investigación científica planificada durante los años 2009 al 2011 (Lizarzaburu, Tello y Urcia, 2012), se pasó a una situación en la que un 30% de docentes ya ha realizado investigación científica, y un 13% de docentes encuestados que ya había participado en algún proyecto de investigación publicado en la revista institucional de la Universidad (Lizarzaburu, Campos y Campos, 2014).

Conclusiones

La participación en ejecución de proyectos de investigación científica, en los docentes de la Universidad San Pedro, se ha incrementado con el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP). En ese sentido, de 14 proyectos de investigación ejecutados por 22 docentes, el año 2009, se pasó a 47 proyectos de investigación ejecutados por 82 docentes, el año 2014.

La formulación y ejecución de proyectos de investigación en los docentes de la Universidad ha mejorado con el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP). Esto se verifica en la incorporación progresiva de docentes que cursaron y aprobaron el programa en proyectos de investigación que fueron premiados, que pasó de un 33%, el 2011, a un 83%, el año 2014.

La percepción sobre el Programa de Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (PDIC-USP), en los docentes que cursaron y aprobaron el Programa, ha sido favorable en varios aspectos: expectativas, mejora del desempeño profesional y docente, beneficios para los estudiantes que participan en los proyectos de investigación, intención de publicar en revistas indexadas, y participación en actividades de investigación.

Referencias bibliográficas

- Brunner, J.J. (coord.) y Salazar, F. (2007). *Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2007*. Santiago de Chile: Cinda – Centro Interuniversitario de Desarrollo.
- Díaz, G.A. y Lizarzaburu, L.M. (2010). Nivel de desempeño docente en la Universidad San Pedro, año 2009. *Conocimiento para el Desarrollo. Revista Oficial de Investigación Científica*, 1(1), 123-132.
- Escudero, T. (2006). Claves identificativas de la investigación evaluativa: análisis desde la práctica. *Contextos Educativos*, 8-9 (2005-2006), 179-199.

- Gamarra, O. (2004). *Investigación docente en la universidad pública del Perú*. Lima: San Marcos.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). *Metodología de la Investigación Científica*. México: McGraw Hill / Interamericana.
- Lizarzaburu, L. M., Tello, C. y Urcia, M. (2012). Evolución de la investigación científica en la Universidad San Pedro, periodo 2009-2011. *Conocimiento para el Desarrollo. Revista Oficial de Investigación Científica*, 3(1), 49-55.
- Lizarzaburu, L., Campos, B. y Campos, W. (2005). *Nivel de Uso de la Estadística en las Tesis de Maestría de la Universidad Nacional de Trujillo, periodo 2001-2004*. Trabajo de investigación. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo (Perú).
- Lizarzaburu, L., Campos, B. y Campos, W. (2014). Coherencia en formación y experiencia científica en actividades investigativas impartidas en Universidad San Pedro. *Conocimiento para el Desarrollo. Revista Oficial de Investigación Científica*, 5(2), 65-72. Chimbote, Perú: Universidad San Pedro.
- Lizarzaburu, L.M. (2010). Diagnóstico situacional de la labor de investigación en la Universidad San Pedro, periodo 1995-2008. *Conocimiento para el Desarrollo. Revista Oficial de Investigación Científica*, 1(1), 133-141.
- Santelices, B. (coord.). (2010). *El rol de las universidades en el desarrollo científico y tecnológico. Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2010*. Santiago de Chile: Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda), Universia.
- Universidad San Pedro. Resolución de Consejo Universitario N° 2326-2013-USP/CU; PDIC2014.